

MULOQOTDA RETSEPTIV VA PRODUKTIV KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRUVCHI INTERFAOL MASHQLAR AHAMIYATI

Sattorova Feruza Elmurodovna

SamSIFL, senior teacher, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021387>

ANNOTATSIYA

Interaktiv sharoitda til o'rganishni qo'llab-quvvatlash uchun chet tilida retseptiv va produktiv ko'nikmalarni shakllantiradigan materiallarni yanada takomillashtirish usullari tanqidiy ko'rib chiqish zarur. Ayniqsa, ushbu maqolada interfaol mashqlar bo'yicha mavjud tadqiqotlarning pragmatik jihatiga e'tibor qaratildi. Shuningdek, hozirgi vaqtda mavjud til materiallari va autentik materiallar o'rtasidagi moslik va nomuvofiqlik muhokama qilindi.

Asosiy tushunchalar: *aniq ko'rsatmalar, pragmatik bilimlar, lisoniy-madaniy farqlar, interfaol usullar, retseptiv ko'nikmalar, produktiv ko'nikmalar*

Oxirgi yarim asr davomida bizni til o'rganish va o'rgatishga oid tasavvurimizda katta o'zgarishlar sodir bo'ldi [7,45]. Olib borilgan tadqiqotlardan ma'lumki, qisqa muddat uchun mo'ljallangan pragmatik ko'nikmalarni o'rgatishda aniq ko'rsatmalardan (explicit) iborat mashqlar bilan ishlash yuqori samara beradi. Quvonarlisi, darslar davomida olib borilgan "tahlil jarayonida ma'lum bo'lgan lisoniy-madaniy farqlar chet tilini o'rganuvchilar zarariga emas, balki ularning foydasiga ishlaydigan kommunikativ qobiliyatning mo'ljallanayotgan shaklini hosil qilish, ularning tezroq yangi madaniyatga moslashuviga ko'mak beradigan manbaga aylanishini ta'minlashi lozim" [6,63]. Til egasi va til o'rganuvchi foydalanayotgan bir xil tildagi tafovutlarni bartaraf etish uchun til o'rganuvchilar darslarda o'qish va tinglash bilan bog'liq bo'lgan **retseptiv ko'nikmalar**, yozish va gapirish bilan bog'liq **produktiv ko'nikmalarni** shakllantiruvchi ko'plab mashqlarni hamda vazifalarni bajarishlariga to'g'ri keladi. O'z navbatida bunday ko'nikmalarni rivojlantirish orqali muloqotdoshlarning o'zaro muloqotga kirishishlarida bu ko'nikmalar biri ikkinchisi bilan almashib turadi, ya'ni gapirish ko'nikmasi eshitish ko'nikmasini ham taqozo etadi. Bundan tashqari, to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish imkoniyati chegaralangan holatlarda, **bilvosita muloqot ko'nikmalari**, ya'ni uchinchi shaxs orqali muloqot jarayoni yuzaga kelib, bunda ham turli retseptiv va produktiv ko'nikmalar almashinuvidan foydalaniladi. Turli mashqlardan foydalanishda 4 ta til o'rgatish kontekstlarini qo'llaymiz: jamoaviy, shaxsiy, ta'limiy va kasbiy sohalar [1,47]. Har bir sohada quyidagicha tavsiflash mumkin bo'lgan vaziyatlar yuzaga keladi: vaziyat makoni, vaqti, nima sodir bo'lishi mumkinligini nazorat qiladigan muassasa va tashkilotlar, vaziyat muhitidagi jonli va jonsiz obyektlar, vaziyat ishtirokchilarning yoshlari va rollari, vaziyat doirasida duch kelishi mumkin bo'lgan matnlar, shuningdek, ma'lum vaziyatdagi sharoitlar ham muloqotning qanday kechishini hal qiladi. Muloqotga xalaqit beradigan sharoitlarning faqat mavzuimizga tegishli qismini keltirib o'tmoqchimiz. Ma'lumki, muloqotda ijtimoiy sharoitlar: uning ishtirokchilarining soni va o'zaro tanishlilik darajasi, ishtirokchilarning o'zaro yaqinlik darajasi yoki ijtimoiy nufuzi kabilarning ahamiyatini rad etib bo'lmaydi [1,45]. Pragmatik qobiliyatni rivojlantirishda turli xil ko'nikmalar zaxiralanishini talab etadigan interaktiv mashqlar so'zlashuvda gapiruvchi va tinglovchi o'rtasida mazmunli suhbat olib borish hamkorlik tamoyili qoidalariga bo'ysunishni talab etadi. Shuningdek, interaktiv mashqlarda turli nutq aktlari va hamkorlik strategiyalari hisoblangan suhbatda navbat almashish (turn-taking), fikrni takrorlash va umumlashtirish kabi usullardan foydalaniladi. Interaktiv

mashqlar suhbatdoshlardan o'zlarining ijtimoiy-mantiqiy va sotsiolingvistik bilimlarini qo'llashlarini taqozo etadi [8,241] va quyidagilar bu turdagi mashqlarga misol bo'la oladi:

- kelishuvlar;
- tasodifiy suhbatlar;
- rasmiy va norasmiy muhokamalar;
- munozara (debat)lar;
- intervyular;
- muzokaralar;
- maqsadga yo'naltirilgan amaliy hamkorlik [1,46].

Bunday interaktiv mashqlar kommunikativ kompetensiyaning asl o'zagi hisoblangan muloqotda ko'zlangan maqsadga erishish tushunchasini mustahkamlashga yordam beradi. Bunday maqsadlar turli kommunikativ vazifalarni ifodalay olish qobiliyatidan kelib chiqadi. Zero, "psixologiyaga oid adabiyotlarda kommunikativ qobiliyatlarining bir necha guruhlari farqlanadi:

- kishining boshqa kishini bilishi. Bu qobiliyatlar guruhida kishiga shaxs sifatida, shaxsning alohida qiyofasi, motivi va xatti-harakatlariga baho berish, kishining tashqi ko'rinishi, xulqi va ichki dunyosiga nisbatan baho berish; savlati, imo-ishora, mimika, pantomimikasini "o'qiy" olish kabilar qamrab olinadi.
- kishining o'zini-o'zi bilishi. U o'z bilimlarini, qobiliyatlarini o'z xarakteri va o'z shaxsining boshqa qirralarini hamda tashqaridan va uning atrofidagi kishilar unga nisbatan qanday baho berishi lozim bo'lsa, shunday baho berishni ko'zda tutadi.

Shunday ekan, til o'rganish grammatika va leksikani o'zlashtirishdan ko'proq narsani taqozo etadi. To'g'ri, muloqot qoidalari, masalan, boshqa tilda to'liq kompetentlikka erishish uchun ma'lum vaziyatda (kontekstda) munosib gapirish yoki so'zlovchining maqsadini tushunish muhim ko'nikmalar hisoblanadi. Bu jihatlar pragmatik va sotsiopragmatika o'rtasidagi bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Pragmatik kompetensiya har ikkala turdagi bilimlarni, shuningdek, bu bilimlarni real vaqtda muloqot davomida harakatga keltiruvchi qayta ishlash ko'nikmalarini talab qiladi. O'quvchilar turli xil lisoniy bilimga ega bo'lishlari bilan bir qatorda, ushbu bilimdan foydalanishni tartibga soluvchi ijtimoiy-madaniy me'yorlar va qoidalarni tushunishlari kerak. Demak, ikkinchi chet tilini o'rganayotganda grammatika (shakllar) va pragmatika (muloqot qoidalari)ga alohida e'tibor qaratmoq lozim [5,26]. Ta'kidlash lozimki, bu bilimlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq.

Xullas, ingliz tili ikkinchi chet tili sifatida va chet tili kabi maqsadlarda o'rganilayotganda ularning pragmatik bilimga egaligi miqdori jihatdan farqlanishini til ta'limi jarayonida inobatga olish kerak. Chunki ingliz tili ikkinchi chet tili sifatida o'zlashtiriladigan vaziyatlarda til o'rganuvchilar uchun haqiqiy til sohiblari bilan muloqot qilish imkoniyati bor. Ingliz tili chet tili sifatida o'qitiladigan muhitda esa bu imkoniyat chegaralangan yoki umuman yo'q.

References:

1. CEFR (Common European Framework of reference for language). – www.coe/lang. – P. 47
2. Harwood, N. 2014. 'Content, consumption, and production: three levels of textbook research' in N. Harwood (ed.). *English Language Teaching Textbooks: Content, Consumption, Production*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sociolinguistics>
4. Kasper, G. (1992). Pragmatic transfer. *Second Language Research*, 8(3), 203-234. <https://doi.org/10.1177/026765839200800303>
5. Kathleen Bardovi-Harlig. Pragmatics and Language Teaching: Bringing Pragmatics and Pedagogy Together. In Lawrence F. Bouton. Pragmatics and language teaching. 1996 (pp. 21-41)
6. Rahimov G'.X. Ingliz tili O'zbekistonda: sotsiolingvistik va pragmatik ko'rsatkichlar. – T.: Tamaddun, 2017. - B.63.
7. Usó-Juan E., Martínez-Flor A. Current trends in the development and teaching of the four language skills. – Berlin.: Mouton de Gruyter, 2006. – P. 45.
8. Шахранович А.М. Психолингвистика (сборник статей) // К. Менг. Коммуникативно-речевая деятельность старших дошкольников в ситуативной обусловленности. Москва, «Прогресс», 1984. - С. 241-260.